

**ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
УЧЕТОМ ИХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ**

Давлатжоной Нодир Махмуджон кизи

Ургенчского государственного медицинского института

Аннотация: Рост и развитие детей и подростков протекают на фоне имеющейся генетической программы и детерминированы комплексом экзогенных факторов. С одной стороны, растущий организм обладает широким диапазоном адаптационных возможностей, что позволяет ему приспособиться к имеющимся условиям среды. Но, с другой стороны, морфофункциональная нестабильность определяет наличие так называемых сенситивных (уязвимых) периодов развития, т.е. периодов, когда организм наиболее чувствителен к неблагоприятным внешним воздействиям даже на подпороговом уровне. Последние способствуют возникновению микроальтераций развития, которые инициируют изменения в генетически запрограммированном процессе онтогенетического развития.

Ключевые слова: Разработка индикаторов нарушения питания, Алиментарный.

**МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН
ҲОЛДА, ОВҚАТЛАНИШНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ.**

Давлатжанова Нодира Махмуджон кизи

Урганч давлат тиббиёт институти

Аннотация: Болалар ва ўсмирларнинг ўсиши ва ривожланиши мавжуд генетик дастур фониди содир бўлади ва экзоген омилларнинг мураккаб тўплами билан белгиланади. Бир томондан, ўсаётган организм кенг мослашувчан имкониятларга эга бўлиб, бу унга мавжуд атроф-мухит шароитларига мослашиш имконини беради. Бироқ, бошқа томондан, морфофункционал беқарорлик ривожланишнинг сезгир (заиф) даврлари, яъни организм ҳатто пастки чегара даражасида ҳам салбий ташқи таъсирларга энг сезгир бўлган даврларнинг мавжудлигини белгилайди. Бу даврлар ривожланишда микроалтерацияларнинг пайдо бўлишига ёрдам беради, бу эса онтогенетик ривожланишнинг генетик дастурлаштирилган жараёнида ўзгаришларни бошлайди.

Калит сузлар: Нотўғри овқатланиш кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, Овқатланиш.

**INTEGRAL ASSESSMENT OF NUTRITION OF PRESCHOOL CHILDREN
TAKING INTO ACCOUNT THEIR MORBIDITY.**

Davlatjanova Nadira Makhmudjon qizi

Urgench State Medical Institute

Abstract: The growth and development of children and adolescents occurs against the backdrop of an existing genetic program and is determined by a complex set of exogenous factors. On the one hand, a growing organism possesses a wide range of adaptive capacities, allowing it to adjust to existing environmental conditions. However, on the other hand, morphofunctional instability determines the presence of so-called sensitive (vulnerable) periods of development, i.e., periods when the organism is most sensitive to adverse external influences, even at a subthreshold level. These periods contribute to the emergence of microalterations in development, which initiate changes in the genetically programmed process of ontogenetic development.

Keywords: Development of indicators of malnutrition, Alimentary.

Актуальность темы. Дети дошкольного возраста находятся в активной фазе роста, постепенно у них расширяется круг общения и социальные обязанности. Поступление в общеобразовательные учреждения, равно как и переход к предметному обучению, сопровождается напряжением адаптационных механизмов. В подростковом возрасте на фоне нейроэндокринной перестройки и значительной умственной и физической нагрузки повышается риск приобретения различных форм девиантной активности. Все эти биологические и социальные особенности в той или иной степени могут определять развитие заболеваний среди детского населения. Одним из факторов, формирующих в этих условиях уровень адаптационных возможностей, способствующих повышению устойчивости к разнообразным средовым воздействиям, восстановлению гомеостаза и сохранению нормальной жизнедеятельности, является оптимальное питание. Вместе с тем опыт предшествующих исследователей доказывает наличие ряда проблем в детском и подростковом питании, среди которых приоритетными являются дисбаланс макронутриентов и недостаточное поступление микронутриентов, что обусловлено нерациональной структурой продуктового набора.

Методы исследования: В этой связи важно учитывать, что питание современных российских детей и подростков в возрасте 3–19 лет остается несбалансированным и отличается недостаточным потреблением некоторых эссенциальных пищевых веществ (витаминов В1, В2, В6, А, С, кальция, железа) при избытке общего жира, в том числе насыщенных жирных кислот, сахара и соли. Все это имеет существенное значение в формировании различных алиментарно-зависимых заболеваний, в том числе и ожирения.

Результаты и обсуждения: Научная значимость работы будет заключаться в том, что будут разработаны индикаторы нарушения питания детей дошкольного возраста с учетом заболеваемости. Практическая значимость работы заключается в том, что впервые будут разработаны индикаторы нарушения питания детей дошкольного возраста и научно-обоснованные рекомендации по оптимизации профилактики нарушения питания детей в ДДУ. Полученные результаты исследований будут внедрены в рабочие программы предметов по образовательному направлению «Педиатрия», «Гигиена питания», а также использованы для чтения лекций, проведения практических занятий. А также, предлагается как новый источник для самостоятельных работ студентов медицинских ВУЗов.

Выводы: Внедрение результатов исследования в учебный процесс в виде чтения лекций повышает эффективность качества преподавания и укрепляет спектр логического мышления студентов с точки зрения патогенетического подхода к диагностике и профилактике нарушения питания детей дошкольного возраста с учетом их заболевания.

Литература

1. Шамсиев, Ф. М., Узакова, Ш. Б., & Атажанов, Х. П. (2022). Клинико-Лабораторные особенности муковисцидоза у детей. *FORCIPE*, 5(S2), 542-543.
2. Шамсиев, Ф. М., Атажанов, Х. П., Мусажанова, Р. А., Мирсалихова, Н. Х., & Узакова, Ш. Б. (2022). Особенности изменений цитокинового статуса при муковисцидозе у детей.
3. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.

4. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
5. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
6. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
7. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
8. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
9. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
10. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
11. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 105-109.
12. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 123-126.
13. Nazarov, K. D., Ganiev, A. G., Efimenko, O., & Botirov, A. R. (2018). IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 39-43.
14. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
15. Бугланов, А. А., Отамурадов, А. Н., & Назаров, К. Д. (2001). Метод определения концентрации функционального трансферринового железа и железосвязывающей способности сыворотки крови. *Проблемы гематологии и переливания крови*, (4), 39-41.
16. Nazarov KD, Ganiev AG, Urumbaeva SA, Abdurashidov AA. FEATURES OF FOOD MANIFESTATION ALLERGY IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. 2018;3(3):31-8.
17. Xudayberganov MR, Mirzoyeva MR, Ganiev AG, Nazarov KD. Immunological Mechanisms of Development of Complicated Forms of Atopic Dermatitis.

18. Ганиев, А., & Назаров, К. (2020). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИСТОЛА. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3), 55-58.
19. Ganievich, G. A., & Dadaevich, N. K. (2020). COMPREHENSIVE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN USING RESISTOL. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(3), 55-58.
20. Щербатов, Д. Н., Беленькая, С. В., Волосникова, Е. А., & НАЗАРОВ, К. Д. (2021). РЕКОМБИНАНТНАЯ ПЛАЗМИДА РЕТ-GST-3CL-GPG, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СИНТЕЗ ПРОТЕАЗЫ 3CL SARS-COV-2 В КЛЕТКАХ E. COLI В РАСТВОРИМОЙ ФОРМЕ. *DNA*, 211, 951.
21. Бугланов, А. А., Расулов, С. К., & Назаров, К. Д. (2002). Феррокинетика и дефицит железа у детей: Метод. Рекоме
22. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
23. Худайберганов, М., Аскарова, Р., & Акрамова, Д. (2014). Соғлом ва ўрк ҳамда зотилжамга тез-тез чалинувчи болаларда хужайравий ва гуморал иммунитетнинг баъзи кўрсаткичлари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 14-15.
24. Ganiev, A. G., & Xudayberganov, M. R. (2020). Immunological mechanisms of development of complicated forms of atopic dermatitis. *American Journal of Medicine and Medical//Sciences*, 10(6), 397-399.
25. Худайберганов, М., Аскарова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
26. Худайберганов, М., Аскарова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
27. Худайберганов, М., & Акрамова, Д. (2014). шифохона ичиинфекцияси кўзгатувчилари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-19.
28. Бобомуратов, Т., Юсупова, У., & Худайберганов, М. (2022). Ўзбекистон республикасининг экологик нокулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари. *Третье возрождение: проблемы и решения*, (01), 39-48.
29. Худайберганов, М. (2018). Артропластика тазобедренного сустава при переломе шейки бедренной кости. *Врач*, 29(8), 81-84.
30. Очилов, М. Ж. Ў., Худайберганов, М. Р., & Юсупова, У. У. (2024). ОРОЛБЎЙ ХУДУДИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ). *Science and innovation*, 3(Special Issue 54), 346-349.
31. Movlonova, S. S., Shamsiev, F. M., Khudayberganov, M. R., Nazarova, M. B., & Salayeva, Z. S. (2021). Clinical-Pathogenetic Justification Of Therapy In Children With Nosocomial Pneumonia By Correcting The Microelemental Status. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 1945-1951.
32. Худайберганов, М. Р. (2020). ХРОНОДИНАМИКА В СТАТУСЕ ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ. *Новый день в медицине*, (2), 599-602.